

The Regulation of Exchange Offices under System 23-01: A Legal Analysis and Its Applications in Light of Monetary and Banking Law 23-09

تنظيم مكاتب الصرف وفق النظام 01-23: التحليل القانوني وتطبيقاته في ضوء القانون النقدي والمصرفي 09-23

Ahmed Noui¹

Fatma Zohra Guedouari²

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, ahmed.noui@cu-barika.dz

²University of Biskra (Algeria), fatmazohra.guedouari@univ-biskra.dz

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	National Conference
Conference Title	Recent Developments in Monetary and Banking Law No. 23-09 المستحدث في القانون النقدي والمصرفي رقم 09-23
Organizing Institution	Mouloud Mammeri University of Tizi Ouzou جامعة مولود معمري تيزي وزو
Conference Date	17 December 2025
Location	Tizi Ouzou, Algeria

Abstract

In light of the recent financial and banking reforms in Algeria, the regulation of exchange offices under Monetary and Banking Law 23-09 and System 23-01 is one of the key topics raising numerous legal and practical challenges.

This study aims to analyze the legal and regulatory framework for exchange offices in Algeria by examining System 23-01 and its applications in light of Law 23-09. The paper also reviews the requirements for establishment, licensing, supervision, and penalties, in addition to the significance of exchange offices in regulating the currency market, combating the black market, and promoting monetary stability. This study highlights the pivotal role of exchange offices in the national economy, with a focus on the legal and regulatory challenges that may hinder the implementation of this system in practice.

Keywords:

Exchange offices, System 23-01, Monetary and Banking Law 23-09, banking supervision, currency market, black market, financial regulation, licensing, legal challenges.

الملخص

في ظل الإصلاحات المالية والمصرفية التي شهدتها الجزائر مؤخراً، يُعد تنظيم مكاتب الصرف وفقاً للقانون النقدي والمصرفي 09-23 والنظام 01-23 من الموضوعات الهامة التي تثير العديد من التحديات القانونية والتطبيقية .

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني والتنظيمي لمكاتب الصرف في الجزائر، من خلال دراسة النظام 01-23 وتطبيقاته في ضوء قانون 09-23. كما تستعرض الدراسة شروط التأسيس، الترخيص، الرقابة، والعقوبات المقررة، بالإضافة إلى أهمية مكاتب الصرف في تنظيم سوق الصرف ومحاربة السوق السوداء، وتعزيز الاستقرار النقدي. هذه الدراسة تسلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه مكاتب الصرف في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على التحديات القانونية والرقابية التي قد تواجه تنفيذ هذا النظام في الممارسة العملية.

الكلمات المفتاحية:

مكاتب الصرف، النظام 01-23، القانون النقدي والمصرفي 09-23، الرقابة المصرفية، سوق الصرف، السوق السوداء، التنظيم المالي، الترخيص، التحديات القانونية.